

CAMINHOS DA HISTÓRIA SOCIAL DO TRABALHO NO AMAZONAS (1890-1920)

*Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro**

Resumo:

O artigo se propõe a fazer um balanço historiográfico da produção acadêmica amazonense voltada para a história social do trabalho, identificando dois momentos, sendo o primeiro de formação (1990-2005) e o segundo de expansão (2006-2019), com a emergência da Pós-Graduação em História no estado demarcando essa transição. O texto busca ainda identificar as matrizes dessa produção e destaca os estudos pioneiros, percebendo, a partir deles, um lento deslocamento das preocupações com o trabalho no interior de uma *história da cidade* para uma efetiva *história do trabalho*. Com base em um conjunto previamente delimitado de dissertações (35), o artigo avança para a identificação de seus temas principais, das abordagens empregadas e dos referenciais teóricos e linhagens historiográficas com as quais buscavam dialogar. Por fim, aponta um conjunto de impasses e dilemas que tem maculado parte dessa produção, mas, também, aponta caminhos de superação e expectativas de renovação e avanços na área.

Palavras-chave: História social do trabalho, Mundos do trabalho, Historiografia.

Abstract:

The article proposes to make a historiographical balance of the academic production in Amazonas focused on the social history of labor, identifying two moments, the first being the formation (1990-2005) and the second being the expansion (2006-2019), with the emergence of postgraduate studies in history marking this transition in Amazonas. The text also seeks to identify the matrixes of this production and highlights the pioneering studies, perceiving from them a slow displacement of concerns about work within a city's history, to, effectively, a history of the work itself. Based on a previously delimited set of dissertations (35), the article moves towards the identification of its main themes, the approaches employed and the theoretical references and historiographic lines which they sought to dialogue with. Finally, it points out a set of impasses and dilemmas that have tainted part of this production, but it also points out ways of overcoming this issues and expectations of renewal and advances in the field.

Keywords: Social History of Labor, Worlds of Labor, Historiography.

Recebido em: 15/05/2020 | Aceito em: 27/05/2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4002856>

* Doutor em História pela PUCSP (1998), com pós-doutorado na mesma instituição (2018). Professor Titular da Universidade Federal do Amazonas, atuando ali na Graduação, desde 1990, e na Pós-Graduação, desde 1998. E-mail: balkar.ufam@gmail.com

Do escopo e abordagem

Como objeto historiográfico, o trabalho tem estado no centro do debate acadêmico brasileiro há pelo menos meio século, sofrendo, todavia, expansões e retrações que guardam relação tanto com as conjunturas políticas e sociais internas e externas, quanto com as contínuas mutações ocorridas no interior do próprio campo disciplinar. No contexto amazonense, no entanto, a história social do trabalho é empreendimento relativamente novo, coincidindo com o próprio processo de formação de historiadores e de profissionalização da área em todo o Estado¹. Vista em conjunto, é possível pensá-la como a institucionalização de um programa historiográfico com pouco mais de duas décadas de elaboração, embora seja possível encontrar matrizes mais antigas e difusas que partilham afinidade com formulações mais atuais da história social do trabalho.

Sua trajetória recente não deve fazer supor uma produção acanhada ou desimportante. Bem ao contrário, o campo tem dado vazão a um conjunto de bons trabalhos e a um volume de estudos que avançam exponencialmente a cada ano, num verdadeiro frenesi de novas pesquisas e publicações a ampliar, rever e propor novos temas, metodologias e recortes. Na verdade, o adensamento e a atualização contínua do campo colocam problemas para a história da historiografia, forçando a delimitação de um conjunto mais restrito de contribuições e

¹ O Amazonas foi um dos últimos Estados da federação a abrigar um curso de graduação em História, implementado em 1981 na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

obrigando o historiador a operar com recortes que possam tornar factível seu enfrentamento e análise.

Essa é a razão pela qual o que aqui se propõe seja a análise da produção voltada para a temática da história do trabalho realizada no Estado do Amazonas, exclusivamente por historiadores, no âmbito da academia, num contexto de produção que é, obviamente, maior, podendo conter tanto o registro memorialístico quanto abordagens mais amadoras e comerciais do tema. Forçoso é reconhecer ainda que, mesmo para o recorte estabelecido, o desejo de abordar a integralidade da produção seria algo irrealizável e, neste sentido, outros critérios tiveram que ser pensados e estabelecidos para ancorar escolhas e supressões.

Como parte desse esforço de delimitação, foi possível perceber e destacar dois *momentos* distintos na escrita historiadora amazonense voltada à temática do trabalho, sendo o primeiro deles o que se inicia em meados da década de 1990 e se estende até meados da década seguinte; e o segundo, que se inicia com a implantação da Pós-Graduação em História, em 2006, e chega até os dias atuais. Enquanto no primeiro momento ganhou destaque a produção oriunda de um pequeno número de “*pesquisadores/docentes*”, o momento seguinte é marcado pela *agregação* da produção oriunda de um conjunto exponencialmente crescente de “*pesquisadores/discentes*”. Admite-se, desde logo, certa maleabilidade em tais marcos, já que, em paralelo às rupturas, ocorrem também interações e zonas de sombras que tornam o modelo de análise bem mais complexo.

A definição do objeto de análise encontrou também um espaço institucional de produção comum aos dois momentos mencionados, uma vez que foi do interior da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que saíram tanto os *professores/pesquisadores*, que, na década de 1990, produziram seus primeiros trabalhos neste campo – embora em contextos de cursos de pós-graduação realizados em universidades exteriores ao âmbito estadual –, quanto os *discentes/pesquisadores*, assim definidos por terem produzido suas primeiras contribuições ao campo como discentes do Programa de Pós-Graduação em História implementado naquela instituição em 2006.²

Até o início dos anos 1980, o tema do trabalho no Amazonas – e na própria Amazônia – havia sido pouco estudado no interior da historiografia brasileira e mesmo nos estudos de recorte regional. A rigor, a própria história da região Norte do país, em que pese sua riqueza e singularidade, foi quase sempre incorporada como mero apêndice ou simples traço à margem de uma pretensa *história nacional* que se delineava a partir de outras espacialidades. Mais ainda, tendia a ser recuperada a partir de um factualismo político-institucional tomado de empréstimo a alguns expoentes da historiografia regional, como Arthur César Ferreira Reis, Ernesto Cruz ou Leandro Tocantins.

² A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aprovou a proposta do Mestrado em História em 2005, sendo o curso implementado no ano seguinte. Em 2017, ocorreu a aprovação e implementação do Doutorado. Até hoje, apenas a UFAM atende pela oferta de cursos *stricto sensu* em História no contexto daquele Estado.

Tanto nesses autores quanto na tradição historiográfica que representavam e que se firmou como hegemônica no circuito regional até pelo menos a década de 1980, o tema do trabalho tendeu a aparecer de forma difusa e secundária a outras temáticas e preocupações, estivessem elas ligadas às políticas coloniais portuguesas para o vale amazônico ou às dinâmicas da economia de exportação da borracha entre as décadas finais do século XIX e início do XX. Em tais estudos, fala-se essencialmente do trabalhador como *mão de obra* ou *força de trabalho*, reduzindo-o a números que visam a elucidar outros processos, em geral econômicos, ou até mesmo sistemas de produção. Assim, fala-se mais de escravidão, não do escravo; mais do seringal, que do seringueiro.³

Se voltarmos os olhos para os contextos urbanos, em especial para o de Manaus, a dimensão do trabalho é praticamente nula nas obras dos historiadores amazonenses até o fim da década de 1980, momento, no qual, do interior da Universidade do Amazonas, os primeiros historiadores (e docentes da área) começam a repercutir localmente a forte expansão da temática no cenário nacional. Como em outros locais, obras como *História da Indústria e do Trabalho no Brasil*, de Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi (1991), tiveram grande recepção no interior do curso de História da UFAM, não sendo mera coincidência que, no início dos anos 1990,

³ Há exceções, sendo um bom exemplo *O seringal e o seringueiro*, de Artur Reis (1953). Como é sabido, deve-se aos estudos de Euclides da Cunha, na Amazônia, uma maior sensibilização para com a situação dos extratores de borracha; e, nesse particular, o livro de Reis não deixa de refletir tal influência.

ambos os autores acabassem atuando na instituição amazonense, fosse como professores visitantes ou como consultores de projetos e pesquisas.

O impulso à produção historiográfica amazonense para o campo da história social, de uma forma geral, e para a história do trabalho, em particular, também se deu, em boa medida, aos aportes e influxos que vinham de instituições de pesquisa já consolidadas no cenário nacional e que passaram a dialogar mais pontualmente com a Universidade do Amazonas por meio de convênios e intercâmbios. Este foi principalmente o caso da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), cuja relevância acadêmica e trajetória de resistência à ditadura militar passou a atrair, no Amazonas do início dos anos 1980, a atenção de um número importante de jovens docentes das áreas de ciências humanas e sociais que, desde cedo, haviam incorporado uma militância política de relevo, em paralelo, e uma articulação com suas atividades docentes.

Em meados da década de 1980, Edinea Mascarenhas Dias, uma das quatro professoras e professores que estruturavam a implementação da graduação em História na instituição amazonense, iniciaria seus estudos pós-graduados naquela universidade paulista e, ali, sob a orientação de Déa Fenelon, daria início a uma pesquisa seminal para os estudos de história do trabalho que emergiriam mais tarde no contexto amazonense. Em paralelo, Dias foi de extrema importância para a dinamização das articulações e intercâmbios que se estruturaram, naquela ocasião, entre as duas instituições.

Plural em temáticas e abordagens, o Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP, iniciado em 1976, havia desenvolvido, ao longo dos anos 1980, sob influência de Déa Fenelon, uma importante linha de pesquisa que se voltava aos estudos dos movimentos sociais brasileiros. Como lembram duas professoras daquela instituição, naquele momento:

Acirravam-se as contradições de classe, surgindo movimentos armados no campo e na cidade contra a ditadura militar. Trabalhadores se movimentam, recriando sua condição, sua autoimagem e colocando a palavra trabalho no centro do vocabulário político nacional. Provavelmente, todas essas vivências tenham uma relação com o lugar ocupado nas ciências sociais e, posteriormente, na história pelos temas referentes às classes trabalhadoras. (JANOTTI; D’ALESSIO, 1993, p. 67).

Tendo reorganizado suas linhas de pesquisa com a implantação do curso de doutorado no início da década de 1990, o Programa de História da PUC-SP continuou a dar ênfase aos estudos sobre trabalho e movimentos sociais, agregando nomes importantes para os estudos nessa área, tais como: Yara Khouri, Antonieta Antonacci e Heloísa de Faria Cruz, além de Maria Auxiliadora Guzzo Decca, Antônio Rago e outros que ali atuavam apenas no âmbito da graduação. De igual forma, buscou enfatizar os vínculos entre história e política, advogando uma história social preocupada com as múltiplas dimensões das vivências populares e das experiências de trabalhadores, frente às quais se colocavam não apenas processos

complexos de dominação, marginalização e exclusão, mas, também, de resistência e luta.

Pelos vínculos que passou a estabelecer com a Universidade do Amazonas, a Pós-Graduação da PUC-SP tem recebido, desde o início da década de 1990, um fluxo contínuo de pesquisadores amazonenses que para lá se deslocaram no intuito de realizar parte de suas formações acadêmicas. Inseridos nesse cômputo, nada menos que seis docentes do Departamento de História da instituição amazonense obteriam ali titulações, entre mestrados (quatro) e doutorados (quatro), incorporando à bagagem de retorno os temas e objetos de análise, as perspectivas de abordagem e os influxos teóricos que impactariam sensivelmente não apenas suas ações profissionais, mas, também, a própria forma como a pesquisa histórica passaria a ser dinamizada no Amazonas.

O momento de formação: da cidade ao trabalho

É preciso pensar a emergência da história do trabalho no Amazonas como um processo lento, que vai se estruturando e delineando contornos ao longo do tempo e em função das diversas perspectivas e contribuições assumidas pelos que dele tomam parte a partir de seus respectivos temas de pesquisa e contribuições. É possível argumentar, inclusive, que, embora dimensões do que hoje constituem no Estado uma história social do trabalho estivessem presentes nos trabalhos iniciais do grupo que configurou a primeira geração desses estudos – a dos docentes/pesquisadores –, não foi

necessariamente sob esse rótulo historiográfico que entenderam o enquadramento de suas obras, ao menos inicialmente.

No momento de sua elaboração, muitos desses trabalhos pareciam se encaixar melhor como histórias de cidades, embora pensadas numa dimensão teórica mais afinada à História Social, cujas preocupações recaíam para a percepção das tensões e conflitos sociais que permeavam um espaço urbano que se reconfigurava na e pelas lutas e disputas entabuladas por seus habitantes a partir de relações de classe, mas também de nacionalidade, etnia e gênero. Em paralelo, entravam também disputas culturais que podiam ser percebidas por trás das ações de resistência às posturas modernizadoras ou aos projetos urbanísticos que se implementavam na cidade em meio à produção de representações novas a suplantarem, ao menos no âmbito discursivo, a miséria e o arcaísmo.

Nessas histórias da cidade, portanto, a atenção dada aos trabalhadores era grande, já que referenciada a partir das perspectivas assumidas pela História Social, mas de forma alguma elas podiam ser confundidas com histórias do trabalho ou dos trabalhadores, até porque, em tais estudos, as dimensões concretas do trabalho estavam mais subentendidas do que referenciadas e, de forma muito frequente, os trabalhadores tendiam a serem referenciados de forma muito genérica ou diluídos em categorias bem mais elásticas e imprecisas, como *pobres urbanos* ou *populares*.

Penso que é isso que acontece, sobretudo, com aquele que pode ser, sem exagero, considerado o principal precursor dos

estudos de história social do trabalho no Amazonas: o de Edineia Mascarenhas Dias, *A ilusão do fausto* (1999). Elaborado inicialmente como dissertação de mestrado em 1988, o trabalho da autora volta-se para a análise das dimensões sociais e políticas da urbanização modernizadora da capital amazonense no período de expansão da economia de exportação da borracha no Norte do país, entre fins do século XIX e início do XX.

Dias inaugura, no contexto amazonense, uma abordagem no estudo da cidade na qual políticas urbanísticas são compreendidas e analisadas no âmbito de contextos sociais criados de contradições e interesses diferenciados. Com isso, afasta-se de abordagens tradicionais de exaltação do urbanismo modernizador e de seus idealizadores e executores para denunciar como falaciosa a construção discursiva da modernidade manauara, apontando seus vínculos com os ideais e interesses da elite extrativista que ali se configurava, além de apontar as contradições e impactos sociais do processo modernizador. Desta forma, “A falácia do fausto”, título do capítulo final da obra, estaria exatamente nos inúmeros processos de segregação e marginalização dos populares, não apenas de espaços da cidade, como também de seus valores e práticas culturais.

Espaço de disputa e de controle, a cidade, como apresentada por Dias, se faz múltipla, complexa e conflitiva, atuando nela, numa correlação de forças quase sempre desigual, atores sociais diversos e, por vezes, antagônicos. Se dirige suas preocupações para os impactos sociais causados pelas políticas urbanas entre os segmentos sociais e trabalhadores, ela,

todavia, não os estuda e tampouco os apresenta como protagonistas na construção dessa história da cidade.⁴ Seu olhar se volta, sobretudo, para a identificação e compreensão das ações políticas das elites locais em seu imperativo de acumulação, enriquecimento e projeção social, o que, inevitavelmente, passaria por estabelecer mecanismos de controle e de dominação sobre os segmentos populares ou, como ela adequadamente os chama, os *marginalizados do fausto*.

Não se pode cobrar de Dias o que não se propôs, muito menos aportar elementos desqualificadores à sua pesquisa por não ter aprofundado o estudo de dada dimensão que hoje se quer enfatizar no âmbito de uma história social do trabalho. Sua dissertação e livro foram pioneiros e deixam um legado importante que a historiografia amazonense tem sabido reconhecer e valorizar. Foi, inclusive, nos rastros de seus estudos que emergiriam, uma década depois, duas das mais relevantes pesquisas sobre a história do trabalho no Amazonas, as de Maria Luiza Ugarte Pinheiro (1999) e de Francisca Deusa Sena da Costa (2014). Coetâneas, ambas percorreram igualmente o caminho da pós-graduação em História na mesma instituição paulista, defendendo ali dissertações de forte impacto no ambiente historiográfico amazonense.

⁴ Referências diretas aos trabalhadores não estão de todo ausentes; e são importantes, por exemplo, as informações trazidas pela autora sobre paralisação pioneira dos carroceiros em 1887 e a análise da greve dos cocheiros de 1905. É de lamentar, entretanto, que, sobre tais assuntos, a autora tenha, por descuido, deixado de referenciar as fontes pesquisadas (DIAS, 1999, p. 161-162).

Como em Dias, ambas também partiam de preocupações voltadas para a compreensão histórica da dinâmica urbana manauense no frenético período da modernização urbanística propiciada pela expansão da economia da borracha. A primeira dessas pesquisas, de Maria Luiza Ugarte Pinheiro, *A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no Porto de Manaus, 1899-1925* – defendida como dissertação em 1996 e, posteriormente, transformada em livro (1999) –, acabaria por estabelecer um marco na emergência de uma efetiva história social do trabalho no Amazonas, já que, nela, a abordagem contextual de uma história da cidade flagrada nas dimensões já apontada por Dias logo cedia espaço para uma guinada inequívoca e pioneira em direção ao que se poderia definir como uma *história operária*, já que põe em causa tanto a análise de processos de trabalho, quanto do movimento associativo e da luta operária na capital amazonense.

Outro mérito da abordagem de Pinheiro foi ter optado pelo estudo de categorias específicas no universo do trabalho urbano amazonense, com isso, evitando um discurso generalista e bem mais impreciso acerca dos trabalhadores. Comentando essa opção, a própria autora argumentaria no sentido de ser necessário reconhecer a diversidade de experiências operárias na cidade, o que se dava de múltiplas formas, fosse no âmbito de relações de trabalho, qualitativa e quantitativamente desiguais – número de trabalhadores, jornadas de trabalho, salários etc. –, fosse em função das expectativas e visões de mundo que podiam assumir em cada caso. Correntes de pensamento diferenciadas a fundamentar processos

organizativos e ações de organização, mobilização e luta, igualmente diferenciados, atuavam também para que uma identidade de classe se expressasse de forma clara e que fosse assimilada pela maioria dos trabalhadores da cidade.

Disto derivou a opção da autora pelo estudo das categorias portuárias e, dentre elas, a dos estivadores, em especial pela confluência de dois fatores: o primeiro, a centralidade que a configuração de entreposto comercial da borracha assumida pela capital amazonense lhe conferia; enquanto o segundo fator dizia respeito ao pioneirismo, tanto no processo associativo quanto no entabular das primeiras e mais impactantes greves operárias da capital amazonense. Para ela, portanto, os estivadores não eram só uma força de trabalho numericamente expressiva, como, também, potencialmente explosiva. A hipótese sustentada por Pinheiro resultaria comprovada pela sequência de greves operárias entabuladas pelos portuários por ela analisada na pesquisa.

Atenta às variações de expansão e decadência vinculadas à economia de exportação da borracha, a autora não descuidaria de perceber suas implicações no interior do movimento operário manauense, identificando correlações de forças específicas que podiam definir o sucesso ou o fracasso das demandas e reivindicações. Outro ponto de relevo estaria na recusa, por parte da autora, em avaliar negativamente a ação política dos estivadores, como se tal ação fosse em tudo decorrente do enquadramento reformista, e mesmo conservador, assumido pelas organizações e lideranças operárias da categoria. Pinheiro argumenta que o

peso do mutualismo e da benemerência, aliado à adesão das lideranças a um discurso notoriamente moderado, avesso ao conflito e à ação direta, jamais foi, ao menos em Manaus, um impedimento para que a categoria o transcendesse na prática e entabulasse, quase que continuamente, um enfrentamento com o patronato local, não apenas demonstrando coesão e vigor em suas reivindicações e manifestações, como também alcançando vitórias expressivas.

Fonte destacada de sua pesquisa de dissertação, foi pelo estudo da imprensa amazonense de trabalhadores que Pinheiro voltaria, em 2001, à temática operária, buscando traçar, em capítulo de sua tese, os quadros gerais e as vertentes teóricas assumidas por aqueles jornais e seus idealizadores e refletir sobre as implicações e os relacionamentos dessa imprensa de trabalhadores com o processo associativo e com as dinâmicas próprias assumidas pelo movimento operário amazonense.

A mesma relevância se pode atribuir à pesquisa desenvolvida por Francisca Deusa Costa (2014), também originária de dissertação defendida em 1997 no Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP. Como em Dias, as preocupações da autora se voltaram para a órbita das *vivências populares*, permeadas de processos de dominação, marginalização e exclusão, mas, igualmente, prenes de resistências. Como salienta a autora, vistas a contrapelo do discurso modernizador, tais vivências eram potencialmente transgressoras e perturbadoras de um ordenamento urbano desejado pela elite

extrativista que o idealizou e buscou viabilizá-lo em função de interesses próprios.

Sem se prender a categorias socioprofissionais específicas e adotando uma abordagem mais generalista, o olhar da autora também se dirigiu para o mundo do trabalho e para os trabalhadores, tomando-os como forças ativas na construção de sua própria história e em atenção ao legado de seus valores socioculturais, que o segmento patronal tentava continuamente reprimir, coagir e disciplinar, por intermédio de gestores e governantes. Em capítulos estruturados a partir de temáticas mais gerais, Deusa Costa agrega contribuições importantes acerca das relações de trabalho existentes na cidade, iluminando, mesmo que com brevidade, experiências que incluíam, além de trabalhadores nacionais e estrangeiros, crianças e mulheres em ambientes de trabalho insalubres e conflitivos, em especial pela resistência que neles inserem os trabalhadores.

Assim como Pinheiro aprofundou algumas perspectivas que em Dias apenas se anunciavam, enveredando por um caminho mais voltado para uma história do movimento operário, Costa também aprofundou algumas das abordagens de Dias e, desta forma, seu estudo é relevante, por exemplo, por iluminar práticas de transgressão e de resistência *popular*, como as relacionadas à moradia e à luta pela ocupação dos espaços na cidade, tema que ganha inequívoco relevo em seu estudo. Nessa dimensão, tanto a ocupação dos subúrbios por trabalhadores, populares e pobres urbanos, quanto as suas insistências em permanecer no interior de um perímetro urbano delineado pelos processos

impositivos de um urbanismo modernizador, ditados, de cima para baixo, por meio de regulamentos, códigos de posturas e legislações restritivas e punitivas.

Intermezzo: a construção de um projeto historiográfico

Como se verá adiante, o impacto dos estudos de Dias, Pinheiro e Costa foi significativo e em muito contribuiu para que as preocupações com a construção de uma história social do trabalho pudesse emergir no contexto amazonense e ali ganhasse, nos dias atuais, centralidade e até mesmo primazia. Mas não se compreenderá corretamente esse processo se não nos distanciarmos momentaneamente das dimensões mais visíveis das publicações acadêmicas e das defesas de teses e dissertações acadêmicas.

Trata-se de reconhecer que o sucesso a que se chegou com os estudos de história social do trabalho no Amazonas foi, antes de tudo, o resultado da confluência de pelo menos três fatores. O primeiro deles, a repercussão, no contexto estadual, de uma tendência historiográfica que se firmava no plano nacional, alcançando seu ápice em fins da década de 1980, mantendo o vigor nas décadas seguintes, apesar de crises contextuais (BATALHA, 2002). O segundo fator estaria no já mencionado impacto das pesquisas realizadas a partir do eixo história e cidade sobre os pesquisadores amazonenses, que viam, nas lacunas e fimbrias daqueles estudos, a possibilidade de fazer florescer uma história centralmente dedicada ao trabalho e aos trabalhadores. Por fim, ao final dos anos 1990, entra em

causa a estruturação de um projeto institucional que visava à configuração de um programa historiográfico voltado explicitamente para o fomento da temática no interior da Universidade Federal do Amazonas.

Idealizado e proposto inicialmente por Luís Balkar Pinheiro, historiador, docente da UFAM e também remanescente do grupo inicial de pesquisadores que fez estudos pós-graduados na PUC-SP, o programa historiográfico traçava um plano de ação em três frentes, que incluíam: a) montagem de grupos de pesquisa; b) abertura de linhas de pesquisa e disciplinas, c) organização de acervos que permitissem o acesso a fontes e documentos relacionados à história operária. Sua aplicação se processou inicialmente no âmbito da graduação e dos cursos regulares de Especialização em História que a instituição abrigava, projetando-se, em 2006, para a pós-graduação *stricto sensu* da área, quando passou a ser ali implementada.

De igual forma, desde sua criação, o Programa foi recebendo a agregação de outros nomes, como Maria Luiza Ugarte Pinheiro, que o assumiu desde o primeiro instante, até outros – Marcos Borges da Silveira, Patrícia Rodrigues Silva, César Augusto Bubolz Queirós e Davi Avelino Leal –, que foram se agregando quando do início do curso de Mestrado. Da implementação inicial, emergiram não apenas um número expressivo de trabalhos de iniciação científica, monografias de cursos de graduação e de especialização, como também boa parte dos pesquisadores que se voltariam para a temática no segundo momento aqui definido. Assim, enquanto nesse momento, jovens

pesquisadores davam vazão aos seus estudos iniciais, acercando-se das referências do campo, definindo e refinando temas e objetivos que seriam posteriormente aprofundados, seus orientadores continuariam assinando publicações importantes para o campo, como a coletânea *Imprensa operária no Amazonas* (PINHEIRO; PINHEIRO, 2004), e apresentando comunicações nos fóruns e encontros nacionais da área.

Os contatos e intercâmbios propiciados pelos encontros nacionais aos pesquisadores amazonenses acabariam, posteriormente, modelando a implementação de experiências correlatas no âmbito estadual. Assim, em janeiro de 2014, surgiu em Manaus o *GT Mundos do Trabalho – Seção Amazonas* e, por seu intermédio, tem sido possível perceber não apenas o quanto os debates coletivos qualificaram as pesquisas da área, como também que esse modelo de articulação, funcionando com grande dinamismo, atua como um importante fator a impulsionar as pesquisas relacionadas ao campo da história social do trabalho como, de resto, já se havia percebido no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Ceará e outros estados brasileiros.

Seja como for e olhando para o conjunto da produção que se fez no Amazonas, no momento compreendido entre a emergência dos estudos pioneiros, no fim da década de 1990, e a abertura da pós-graduação em 2006, foi possível perceber que, do ponto de vista dos temas abordados, as preocupações iniciais com a temática da história urbana se manteve, embora fosse paulatinamente abrindo espaço para a abordagem

transversal do tema do trabalho. Trata-se, portanto, de reconhecer um caminho indireto nesse *intermezzo*: um caminho que levaria da história urbana ao trabalho urbano, das vivências populares às dos trabalhadores, das transgressões e resistências de morador pobre e desarticulado à organização e à luta operária.

O momento de expansão: estudos e tendências

Conforme mencionado, a montagem do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal do Amazonas – doravante simplesmente Programa – em 2005, e seu início no ano seguinte, impulsionou sensivelmente os estudos que se desenvolveram naquele estado no campo da história do trabalho. Desde sua implementação, abrigou três linhas de pesquisa, sendo uma delas – Migrações, trabalho e movimentos sociais na Amazônia – mais diretamente ligada ao campo em análise.

Até janeiro de 2020, o Programa havia finalizado 146 dissertações de Mestrado, com maior incidência de defesas (54) na linha acima referida, de onde também saiu parte significativa da produção acadêmica que tem formado a base desse momento de expansão da história social do trabalho no Amazonas. Uma visão de conjunto sobre esse material permite, mesmo que brevemente, inventariar essa produção não apenas para localizar os temas prioritários, eixos de análise e inflexões teóricas, como também sinalizar tendências que parecem já ali se manifestar.

A primeira e mais importante constatação a ser feita é a de que a temática do trabalho se expressa fortemente no conjunto das dissertações, já que, em pelo menos 53 delas, o trabalho é abordado, seja diretamente, como em 35, seja de forma transversal, como em outras 18. Vistas em conjunto, as orientações apresentam pequena concentração em alguns docentes do Programa,⁵ mas essa tendência tem sido de diluição, em especial pela incorporação de docentes e pesquisadores que fizeram sua formação no campo da história social do trabalho e nele mantêm forte atuação.

Bem mais complexo é o trabalho de identificação e segmentação temática dessa produção, na medida em que, quase sempre, as pesquisas mesclam múltiplas dimensões e abordagens, sem necessariamente estabelecer priorizações internas que as definissem. Seja como for, tomando por base 35 dissertações do Programa que se articulam mais pontualmente com a história social do trabalho, foi possível reconhecer pelo menos quatro tendências mais corriqueiras no interior dessa produção.

A primeira dessas tendências é a da adoção de perspectivas que buscam perceber e analisar dimensões da vivência e da luta de trabalhadores em recortes temporais específicos. Em tais casos, a adoção da imagem de um trabalhador genérico, sem vinculação socioprofissional, gênero ou etnia, tende a associá-los ou a confundi-los com categorias fluidas e pouco operacionais, como *populares*, o que pode até obscurecer mais

⁵ A saber: Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro, Maria Luiza Ugarte Pinheiro e César Augusto Bubolz Queirós.

aquilo que se busca iluminar⁶. Inversamente, pelo menos nove das 35 dissertações buscaram romper com esse tipo de abordagem, optando por investigar categorias socioprofissionais específicas – caixeiros, condutores de bondes, trabalhadores portuários etc. –, número que pode ser ampliado se incluídas no cômputo dissertações que se voltaram para o extrativismo da borracha. Temáticas que relacionam o trabalho com processos migratórios direcionados para a Amazônia também formam um percentual importante no interior da produção, fazendo presentes em não menos que nove dissertações. Por fim, foi também possível perceber a assimilação das preocupações com as questões de gênero no interior das histórias do trabalho amazonense, já que pelo menos oito das 35 dissertações voltadas para a temática traziam explicitamente esta dimensão.

As novas abordagens do trabalho realizadas no âmbito do Programa demonstram um movimento importante de deslocamento cronológico frente às abordagens recorrentes nos estudos históricos amazonenses, centrados prioritariamente no período de expansão e crise da economia de exportação da borracha, entre 1880 e 1920. Assim, 57% dos estudos deslocaram-se para períodos diferenciados, sendo 17% deles referentes ao período compreendido entre 1930 e 1964 e outros

⁶ Um bom exemplo dessa abordagem é a dissertação Benta Litaiff Praia, 2010. Dissertações mais recentes e que também se voltaram para a compreensão de uma ação *geral* dos *trabalhadores*, já trazem a preocupação de melhor situá-los no interior de processos específicos, anotando, seus vínculos a categorias socioprofissionais, tensões e divergências em sua atuação política. Este parece ser o caso, por exemplo, das dissertações de Pedro Marcos Mansour Andes (2016) e de Moisés Dias de Araújo (2018).

29% sobre recortes temporais posteriores, enquanto os 11% restantes constituíam estudos acerca do trabalho no contexto da Província do Amazonas (1852-1889), fosse ele livre, escravo ou de outras modalidades de trabalho compulsório.

O estudo produzido por Tenner Abreu (2015) é um bom exemplo desse mergulho mais profundo no século XIX, que busca atuar na confluência de uma história social do trabalho com os estudos tradicionais dedicados à da escravidão, momento em que o autor condena o “silenciamento da presença negra e sua influência no mundo do trabalho na produção historiográfica” (p. 12). No espectro oposto, os estudos de história do trabalho têm avançado para a análise de processos contemporâneos que se desenvolvem tanto no contexto urbano, quanto no ambiente rural. Explorando as franjas de uma história que se espraia em direção ao tempo presente, a dissertação de Rafaela Oliveira (2016) retornou ao estudo do trabalho portuário na capital amazonense trazendo inovações importantes. Registrando os processos de precarização e desqualificação do trabalho e do trabalhador, também deu visibilidade aos processos de solidariedade e sociabilidades que desembocaram na constituição de um sindicato atuante e combativo. Digno de nota é a constatação que fez da presença feminina no ambiente portuário, com a identificação de mulheres assumindo o papel de carregadoras e estabelecendo relações de companheirismo e camaradagem com os demais trabalhadores, embora isso não as isentasse de frequentes estigmas de conotação sexual.

Tem ocorrido também um deslocamento espacial importante, uma vez que, saindo do trabalho urbano na capital amazonense, os novos estudos passaram a dirigir o olhar para paragens interioranas para encontrar ali tanto o *locus* da atuação de extratores e soldados da borracha (LIMA, 2013), quanto um diversificado conjunto de experiências de trabalho e de luta de homens e mulheres em distintas comunidades rurais do Amazonas (SILVA NETO, 2016; SANTOS, 2016), além de trabalhadores em luta pela terra em outras áreas da Amazônia, conforme demonstra a dissertação de Maria José dos Santos (2014).

A par com uma ampla diversificação temática, o foco em outros sujeitos sociais e o espraiamento para outras espacialidades e temporalidades, tem ocorrido também uma importante ampliação da base documental, ainda que o recurso à grande imprensa e à imprensa operária persista. Parte dessa expansão guarda relação com a mais recente abertura de portais digitais, como a Hemeroteca Digital Brasileira, ligada à Biblioteca Nacional. A expansão também é devida à estruturação e abertura de acervos em instituições locais, como o Arquivo da Justiça do Trabalho, mais bem organizados que os de outras fontes impressas.

Mais recente, mas não menos importante, tem sido a identificação e investigação de acervos documentais das empresas, dentre elas, as antigas firmas estrangeiras que controlavam os principais serviços urbanos da capital amazonense entre 1890 e o início da década de 1960. A riqueza de detalhes e

a importância desses registros para a história do trabalho amazense foram recentemente evidenciadas e discutidas por Dhyene Vieira dos Santos (2020), que inventariou os livros de registro de trabalhadores da concessionária dos serviços de bondes em Manaus, entre os anos de 1908 e 1942. De igual forma, Daniela Rebelo Monte Tristan (2016), analisando a produção fabril da juta, demonstrou como a própria fábrica pode se tornar um importante registro material de sua própria história diante de um pesquisador atento. Assim, nas “ruínas” abandonadas da fábrica que a autora estudou emergiu não apenas uma infinidade de registros documentais – cadastros funcionais, livro de ocorrências, multas, queixas e protestos, entre outros –, mas, também, a própria história do processo de trabalho contada pelo maquinário abandonado no chão da fábrica, já que sua disposição, à volta de um panóptico “departamento técnico”, suspenso à altura do telhado e com paredes de vidro, delineava-se o percurso que levava às etapas conexas da produção, desde a preparação da fibra – trabalho executado exclusivamente por homens – até a fiação, tecelagem e acabamento, cujas atividades eram assumidas quase que exclusivamente por mulheres.

No plano das metodologias incorporadas às pesquisas acerca das experiências de trabalhadoras e trabalhadores rurais e urbanos que se desenvolvem em contextos mais contemporâneos, a História Oral tem se mostrado um importante recurso de método, a agregar valor informativo e analítico tanto sobre deslocamentos e processos de trabalho, quanto sobre processos associativos, ações de resistência, greves e outros

enfrentamentos. Como pondera Patrícia Rodrigues da Silva (2011, p. 39-40), nem de longe isso deve significar que, em tais estudos, o uso do documento oral se faça como acessório ou mera alternativa à ausência de documentação escrita, mais convencional no trabalho historiográfico. Conforme demonstram os estudos de Maria Célia Santiago (2010) e de James Batista Costa (2018), respectivamente, sobre as greves entabuladas em Manaus na década de 1980 por metalúrgicos e dos professores da rede pública de ensino, as narrativas orais têm sido incorporadas com a autonomia necessária, embora não se descuide de estabelecer um diálogo aberto e enriquecedor com outros registros documentais, como a imprensa e o fotojornalismo ou os boletins e panfletos operários e sindicais.

No campo específico da história operária amazonense, temática explorada numa dezena de dissertações, um escrutínio específico de autores e obras demonstrou a forte inflexão teórica das pesquisas para o marxismo e, em especial, para a História Social inglesa, repetindo a ênfase percebida entre os pesquisadores/docentes do momento formativo aqui assinalado, seguramente repercutindo sua influência sobre a nova geração de pesquisadores. Nas quinze dissertações que traziam relação com temática operária, os nomes mais expressivos são o de Edward Thompson, presente em todas elas, e o de Eric Hobsbawm, presente em treze delas. Entre os autores nacionais, a referência maior é de Cláudio Batalha, mencionado em doze dissertações e utilizado frequentemente a partir de suas preocupações historiográficas. Dentre os autores locais, despontam como referências importantes os estudos de

Pinheiro (1999), presente nas quinze dissertações; de Costa (2015), presente em doze dissertações; e de Dias (1999), presente em onze delas.

Em que pese a importância da contribuição de pesquisadores egressos do Programa, parte importante dos avanços havidos nos últimos anos é devida à atuação consistente de outros pesquisadores. Um nome importante dessa expansão tem sido o de César Augusto Bubolz Queirós, cujos estudos têm se voltado para a história política amazonense pós-1930, com especial atenção para suas relações com o universo do trabalho. É de sua lavra o estudo sobre a *Casa do trabalhador* em Manaus (QUEIRÓS, 2019), apresentada como o *locus* para onde convergiam e se dinamizavam os processos de organização e resistência operária no período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o golpe de 1964. Para além de suas contribuições autorais sobre diversos temas do universo do trabalho no Amazonas, caberia ressaltar a capacidade agregadora de Queirós, perceptível tanto no volume crescente de suas orientações, quanto das publicações coletivas que tem animado (QUEIRÓS; CAMPOS, 2017; QUEIRÓS; BARROS, 2019).

Especial contribuição ao campo tem sido dada por Luciano Everton Costa Teles, seja pelo volume de publicações por ele dinamizadas em revistas especializadas, seja pelo leque de temáticas relacionadas à história operária amazonense que tem buscado aprofundar e discutir. Atuando como professor na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Teles havia sido o responsável por uma das primeiras dissertações

defendidas no Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, em 2008, quando buscou traçar um panorama da classe operária, sua composição, organização e dilemas a partir do *Vida Operária*, um dos mais importantes jornais publicados pelos trabalhadores amazonenses (TELES, 2008). Dez anos depois, o autor retornaria ao tema da imprensa operária em sua tese doutoral, desta vez analisando a formação e a relevância das redes sociais no processo de formação do operariado amazonense e de suas lideranças (TELES, 2018).

A tese doutoral de Teles é também um bom exemplo da produção da área que tem emergido a partir de pesquisas realizadas em instituições de fora do estado por pesquisadores amazonenses. Sua maior relevância parece ser a de atualizar o debate historiográfico com discussões e inflexões teóricas diferenciadas da matriz institucional amazonense, o que pode ser observado nas pesquisas recentemente finalizadas por Jessica Sâmia Costa (2016) e Richard Kennedy Cândido (2019), que abordam, respectivamente, a escravidão na capital amazonense na segunda metade do século XIX e os significados, mutações e apropriações do 1º de Maio em suas celebrações na cidade.

Dilemas e expectativas

Como não poderia deixar de ser, há também pontos problemáticos nessa produção regional. Vista em conjunto, o desafio maior da produção historiográfica amazonense acerca do trabalho parece ser o de romper o viés demasiado narrativo assumido nessas contribuições, o que, por si só,

denuncia a fragilidade ou mesmo a ausência de uma base teórica mais sólida que seja capaz de sustentar reflexões analíticas e interpretativas que façam avançar o conhecimento para além da superficialidade e imediatismo dos fenômenos sociais abordados e que, em paralelo, possa identificar de forma clara seus reais significados.

Há que se tentar transcender, nas pesquisas assinadas pelos historiadores amazonenses, as referências mais gerais e meramente contextualizadoras trazidas por expoentes das historiografias brasileira e mundial, buscando articular melhor e de forma mais explícita as evidências com contribuições teóricas mais amplas oriundas do pensamento social, de Marx a Bourdieu e além. Como têm demonstrado os trabalhos historiográficos de Milton Melo dos Reis Filho (2013), a incorporação das contribuições trazidas pelos estudos sociológicos acerca do trabalho que, de longa data, se desenvolvem no interior da própria Universidade Federal do Amazonas pode agregar um valor inestimável, em especial para abordagens contemporâneas. O mesmo pode ser dito das contribuições de Davi Avelino Leal que têm se firmado como exemplos inspiradores para trabalhos em que a abordagem historiográfica é constantemente transpassada por larga e sólida contribuição tanto da sociologia, quanto da antropologia, em especial quando dimensões do universo do trabalho amazonense articulam segmentos de trabalhadores rurais e alcançam populações indígenas, para falar de alguns de seus temas de interesse (LEAL, 2019, p. 171-199).

Igualmente problemático nos estudos amazonenses tem sido o fato de a análise incidir de forma quase que exclusiva a contextos locais específicos – a cidade, o estado – sem que se perceba ou se faça a necessária conexão com dimensões mais gerais dos fenômenos estudados. Nesse sentido, como tratar de forma isolada a criação de partidos e de jornais operários, a decretação de greves gerais ou protestos contra a implementação de leis proibindo a criação de associações ou contra a participação política de imigrantes, quando, em quase todos esses casos, fenômenos semelhantes espalhavam-se pelo país; e isso sem falar das demandas eminentemente globais assumidas pelos trabalhadores, como o movimento pela jornada de oito horas.

Romper os limites mais estreitos de abordagens mais localistas traz também riscos que precisam ser evitados. Reconhecer dimensões nacionais ou mesmo globais dos eventos não os torna, nos contextos locais e regionais, meros corolários desprovidos de significações outras. É preciso evitar o erro frequente de fazer subsumir uma história do trabalho *local* como algo menor ou mero detalhe a ecoar as marcas de uma história pretensamente nacional, entendida como maior e modelar, mesmo quando não passa de expressão da dinâmica dos fenômenos desenvolvidos e analisados em contextos locais, embora de maior dinamicidade.

O saldo é, todavia, positivo! E nada parece indicar, no momento, que esse movimento de expansão esteja dando sinais de esgotamento. Bem ao contrário, as histórias do trabalho produzidas em solo amazonense parecem mal ter

começado a se adensar, diversificando temáticas, abordagens e perspectivas teóricas; e, dessa forma, projetam-se, esperançosas, para um futuro de maior inserção e destaque no cenário historiográfico nacional.

Bibliografia

- ABREU, Tenner Inauhiny de. **Nascidos no Grêmio da sociedade: racialização e mestiçagem entre os trabalhadores na Província do Amazonas**. Manaus: UEA Edições, 2015.
- ANDES, Pedro Marcos Mansour. **Trabalhadores em movimento: Associativismo e paredes de trabalhadores em Manaus (1945-1967)**. 2016. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2016
- ARAÚJO, Moisés Dias de. **O grito dos trabalhadores: movimento operário, reivindicações e greves na Manaus da Grande Guerra (1914-1918)**. 2018. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2018.
- BATALHA, Cláudio. História do Trabalho: um olhar sobre os anos 1990. **História**, São Paulo, 21, p. 73-87, 2002.
- CÂNDIDO, Richard Kennedy Nascimento. **“Salve Aurora do dia 1º de maio”**: Associativismo operário, gênero e cor na cidade de Manaus durante a Primeira República (1890-1930). 2019. Dissertação (Mestrado em História) – UFRRJ, 2019.

- COSTA, Francisca Deusa Sena da. **Quando viver ameaça a ordem urbana:** Trabalhadores de Manaus, 1890/1915. Manaus: Valer, 2014.
- COSTA, Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira. **Por todos os cantos da cidade:** escravos negros no mundo do trabalho na Manaus oitocentista (1850-1884). 2016 Dissertação (Mestrado em História) – UFF, 2016.
- COSTA, James Batista. **Da lousa à luta:** organização, mobilização e luta dos professores amazonenses na década de 1980. 2018. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2018.
- DIAS, Edinea Mascarenhas. **A ilusão do fausto:** Manaus, 1890-1920. Manaus: Valer, 1999.
- HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. **História da Indústria e do Trabalho no Brasil:** das origens aos anos 20. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. (1ª ed.: Global, 1982).
- JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco; D’ALESSIO, Márcia Mansour. Produção acadêmica da pós-graduação em história da PUC-SP. **Projeto história**, São Paulo, (10), p. 59-72, dez. 1993.
- LEAL, Davi Avelino. Manoel de Souza Lobo, o mundo do trabalho nos seringais e a relação com os índios parintintim (1913-1932). *In:* SPERANZA, Clarice Gontarski (Org). **História do Trabalho:** entre debates, caminhos e encruzilhadas. Jundiá (SP): Paco Editorial, 2019. p. 171-199.

- LIMA, Frederico Alexandre de Oliveira. **Soldados da borra-cha**: das vivências do passado às lutas contemporâneas. 2013. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2013.
- OLIVEIRA, Rafaela Bastos. **Entre memórias**: as experiências dos carregadores e carregadoras da Manaus Moderna e Estação Hidroviária de Manaus (Roadway), (1993-2015). 2016. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2016.
- PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. **A cidade sobre os ombros**: trabalho e conflito no Porto de Manaus, 1899-1925. Manaus: Edua, 1999.
- PINHEIRO, Luís Balkar Sá Peixoto; PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte (Orgs). **Imprensa Operária no Amazonas**: Transcrições e fac-símiles. Manaus: EDUA, 2004
- QUEIRÓS, César Augusto Bubolz. A Casa do Trabalhador do Amazonas: o quartel general dos trabalhadores da terra cabocla (1944-1964). In: SPERANZA, Clarice Gontarski (Org.). **História do Trabalho**: entre debates, caminhos e encruzilhadas. Jundiaí: Paco Editorial, 2019. p. 227-263.
- QUEIRÓS, César Augusto Bubolz; BARROS, Wanderlene F. S. (Orgs.). **História, trabalho e cidadania na Amazônia**. Curitiba: CRV, 2019.
- QUEIRÓS, César Augusto Bubolz; CAMPOS, Gláucia de Almeida (Orgs). **Trabalho e trabalhadores na Amazônia**:

caminhos e possibilidades para uma História em construção. Manaus: EDUA, 2017.

REIS FILHO, Milton Melo dos. **Memória do operariado amazonense: a festa como constructo e expressão da subjetividade operária**. 2013. Tese (Doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia) – UFAM, 2013.

REIS, Arthur Cezar Ferreira. **O seringal e o seringueiro**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola, 1953;

SANTIAGO, Maria Célia. **Clandestinidade e mobilização nas linhas de montagem: a construção da greve dos metalúrgicos de 1985, em Manaus**. 2010. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2010.

SANTOS, Dhyene Vieira dos. **Motoristas e condutores de bondes em Manaus: sociabilidades, cultura associativa e greves (1899-1930)**. 2020. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2020.

SANTOS, Johmara Assis dos. **Comunidade rural Bom Jesus do Bacuri: memórias, experiências e luta pela terra, 1971-2013**. 2016. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2016.

SANTOS, Maria José dos. **Em busca da terra: migração, organização e resistência na política de colonização no Sudeste de Roraima (1970 – 1990)**. 2014. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2014.

SILVA NETO, Ananias Carvalho. **Experiências, memórias e outras histórias de trabalhadores rurais do Lagunho**

(Assentamento Rural de Vila Amazônia, Parintins – AM, 1973-2015). Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2016.

SILVA, Patrícia Rodrigues da. **Disputando espaço, construindo sentidos: vivências, trabalho e embates na área da Manaus Moderna (Manaus/AM – 1967-2010)**. 2011. Tese (Doutorado em História) – PUCSP, 2011.

TELES, Luciano Everton Costa. **A vida operária em Manaus: imprensa e mundos do trabalho (1920)**. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – UFAM, 2008.

TELES, Luciano Everton Costa. **Construindo redes sociais, projetos de identidade e espaços políticos: a imprensa operária no Amazonas (1890-1928)**. 2018. Tese (Doutorado em História) – UFRGS, 2018.

TRISTAN, Daniela Rebelo Monte. **Trabalhadores da Tecejuta: experiência operária e construção da memória numa fábrica têxtil do Oeste do Pará (Santarém, 1951-1990)**. 2016. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH/UFAM, Manaus, 2016.